

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ТРАДИЦИЯХ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ.

Якуббаева Нодира Неъматжановна

специализированная общая средняя школа

№1 учитель начальных классов.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7627482>

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «патриотизма», показаны особенности формирования предпосылок и патриотического воспитания у младших школьников, показано развитие представлений о малой Родине среди учащихся первого класса.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, учащиеся, малая Родина, традиции и культура народа.

Annotation: This article discusses the concept of "patriotism", shows the peculiarities of the formation of prerequisites and patriotic education among younger schoolchildren, shows the development of ideas about a small Homeland among first-grade students.

Keywords: patriotic education, students, small Homeland, traditions and culture of the people.

Патриотическое воспитание младших школьников является одной из основных задач образовательного учреждения. Это сложный педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств.

Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста — это целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность ребенка с целью обогащения его знаний о Родине, воспитание патриотических чувств, формирование умений и навыков нравственного поведения, развитие потребности в деятельности на общую пользу [6].

Период младшего школьного возраста по своим психологическим характеристикам наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так как младший школьник отвечает доверием взрослому, ему присуща подражательность, внушаемость, эмоциональная отзывчивость, искренность чувств. Знания, впечатления, пережитые в детстве, остаются с человеком на всю жизнь.

Своеобразие проявления и особенности формирования патриотизма у младших школьников. Базовым этапом формирования у детей патриотизма следует считать накопление ребенком социального опыта жизни в своем Отечестве и усвоение принятых в нем норм поведения и взаимоотношений. В понятие патриотизма входят когнитивный

(знания, представления), эмоциональный (чувства) и поведенческий (умения, навыки) компоненты, которые реализуются в сфере социума и природы.

Когнитивный компонент обеспечивает содержание работы по патриотическому воспитанию.

Поведенческий - выполняет диагностическую функцию.

Эмоциональный компонент является ведущим в этом возрасте.

Чувства играют определенную роль в патриотическом воспитании детей, однако нравственные чувства дошкольников отличаются конкретностью, недостаточной прочностью и устойчивостью.

У младшего школьника представления расширяются постепенно. Система обобщенных знаний о явлениях общественной жизни формируется лишь к концу 1-2 класса. Этому способствует овладение детьми нравственными суждениями, оценками, понятиями, а также познавательный интерес к окружающему миру [7].

Характерной чертой воспитания у детей патриотизма является слитность нравственных чувств и знаний. Воспитание патриотизма у подрастающего поколения начинается с формирования у ребёнка любви и уважения к родителям, семье, людям, которые сопровождают его в первые годы жизни, к родному месту, где он родился и вырос. Безусловно, патриотизм – это преданность стране, в которой живет человек, уважение культур народов, ее населяющих.

Если мы спросим детей: «Что такое Родина?», то ответы получим самые разные. Родина – в сердце и у каждого она своя.

Переступая порог школы, юные первоклассники уже знают, что наша страна Узбекистан.

В школе для первоклассников всё ново. Правила, уроки, внеурочная деятельность. Каждый день учащиеся по частям собираем большую картину. Ребята только в начале пути и впереди целая жизнь.

Так мы познакомились с внеурочной деятельности «Разговоры о важном». Почему мы!? Потому что и для учителей, и для юных школьников эта внеурочная деятельность стала новой.

На этом занятии узнаем много нового, ранее неизвестного о нашей большой и великой стране – Узбекистане! Но это ещё не всё. На уроках обучения грамоте учим буквы, звуки и уже читаем первые слова, а на уроках письма закрепляем и стараемся писать красиво наши первые буквы и слова.

Мы живём в великой могущественной стране, которую невозможно изучить за один урок. Узбекистан – страна великой культуры и духовности. Наша задача, как педагогов и учителей воспитать патриотические чувства у подрастающего поколения.

Воспитание выступает в качестве механизма взаимодействия между поколениями, который обеспечивает вхождение подрастающих поколений о жизнь общества, становление их активными субъектами конкретного исторического процесса.

Природа патриотизма двукратно обусловленная: с одной стороны, социально обусловленная; в этом смысле патриотизм является условием интеграции ребёнка в поликультурную среду, а с другой - лично обусловленная, лично значимая, так как это выход на саморазвитие, самореализацию личности. Поэтому сформированность патриотизма удовлетворяет и потребностям социума, и потребностям личным.

Любое образование достигает своей цели только в том случае, когда его содержанием является культура. Образование и служит для того, чтобы передавать культуру следующим поколениям. Знакомство детей с мордовским этносом и обучение их мордовскому языку в настоящий момент является актуальным и важным направлением работы школы.

Важное место в патриотическом воспитании занимает совместная деятельность с родителями. Они приходят на открытые мероприятия, посещают музей, для них проводятся экскурсии. Дети и их родители всё больше и больше понимают, что эрзянский язык – это сокровище эрзянского народа, его создателя и хранителя самобытной культуры, что русский язык они в любом случае выучат, а вот овладеть родным языком, если это не сделать в раннем возрасте, будет гораздо сложнее.

Использованная литература:

1. Парамонова, Л.А. Дошкольное и начальное образование за рубежом. История и современность / Л.А. Парамонова, Е.Ю. Протасова. - М.: Издательский центр Академия, 2010. - 240 с.
2. Токарь, Ирина Гендерные инновации в начальном образовании / Ирина Токарь. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. - 132 с.
3. 30. Устинов, А.Н. Зерноуборочные машины: Учебник для начального профессионального образования / А.Н. Устинов. - Москва: Мир, 2018. - 453 с.
4. Инновационные процессы в системе начального образования / Е.В. Конеева и др. - М.: Прометей, 2012.- 228 с.

5. Бобоева, З. М. (2022). ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. Ученый XXI века, (5-1 (86)), 22-25.
6. Бобаева, З. М. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРЫ РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ. In Диалог культур и толерантность общения (pp. 66-71).
7. Бунеева, Е.В. Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования. 1 класс. Проверочные работы. ФГОС / Е.В. Бунеева. - М.: Баласс, 2016. - 506 с.